

UITGAVE VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING
VAN ARCHIVARISSEN IN NEDERLAND

a

archievenblad

SINDS 1892 | JAARGANG 125

Openbaarheid heeft een prijs

Effecten verkorting
overbrengingstermijn

Conserveren is keuzes maken

Stappenplan prioriteren en
budgetteren

Hoe Ús Heit het verleden ontsluit

Cultuureducatie in Friesland

JUNI 2021 | NUMMER 3

6

Openbaarheid heeft een prijs

In de nieuwe Archiefwet wordt de overbrengstermijn verkort van twintig naar tien jaar. Doel is onder meer een grotere openbaarheid van overheidsarchieven. Hiermee is een kostenverschuiving gemoeid van archiefvormer naar archiefbewaarplaats. Wat betekent dat in de praktijk?

Hoe het Mondriaan Fonds het verschil maakt

Het Mondriaan Fonds is het publieke fonds dat de ontwikkeling, presentatie en verbinding van beeldende kunst en erfgoed uit Nederland stimuleert. Dat biedt ook kansen voor archiefinstellingen. Rapti Miedema legt namens het Mondriaan Fonds uit hoe dat zit.

16

18

Onrecht in het archief

Wat doe je als je historisch onrecht aantreft in het archief? In 1941 verkocht een Joodse ondernemer een schilderij van Joseph Israëls aan een zakenrelatie. Hoe ga je daarmee om in het licht van de discussie over restitutie van roofterkunst?

En verder in dit nummer

- 04 Van de redactie
- 05 De archiefervaring
- 09 Cultuureducatie in Friesland
- 12 Conserveren is keuzes maken
- 22 Column
- 23 Duurzame toegankelijkheid in de praktijk
- 28 Archiveren van digitale innovatie (deel 2)
- 32 Disruptief archief (deel 3)
- 34 Column
- 35 Brievenreeks
- 36 Uitgelezen

38

BURGERLIJKE STAND

'We moeten oppassen dat we geen modern gilde worden'

In gesprek met Bert de Vries

Archiveren van digitale innovatie **deel 2**

Webcollectie XS4all toont internethistorie

XS4ALL bracht internet naar de mensen thuis. Het was een van de eerste internetproviders voor particulieren in Nederland. De homepages van XS4ALL vormen samen een van de belangrijkste bronnen voor de geschiedenis van innovatie op het Nederlandse internet. In het vorige nummer van het *Archievenblad*¹ is uiteengezet waarom het veiligstellen van deze collectie zo belangrijk is. In dit tweede deel wordt verteld hoe de verkenning van de homepages en de archivering heeft plaatsgevonden.²

De Koninklijke Bibliotheek voert een webarchiveringsproject uit om de homepages van XS4all met de meeste erfgoedwaarde te bewaren in een speciale webcollectie.³ Vanwege het ontbreken van een wettelijk depot in Nederland voor digitaal geboren erfgoed was het niet mogelijk om al deze homepages in één keer te bewaren. Er moest dus een beredeneerde keuze worden gemaakt van wat de moeite van het archiveren waard was. Daarbij zijn de methode en de selectiecriteria beschreven op basis waarvan de erfgoedwaarde van de afzonderlijke homepages werd bepaald, waarmee de selectie en opname in de webcollectie kon worden verantwoord. Auteur dezes heeft daarnaast op basis van de uitkomsten van dit project gepleit voor het ontwikkelen van een cultuurhistorische waardestelling voor digitaal geboren bronnen, die tot op heden nog niet bestaat.

Signalering

Waardestelling begint met signalering: het tijdstip van bewustwording dat waardevol digitaal geboren materiaal acuut verloren dreigt te gaan of een bepaalde actuele betekenis heeft en redding urgent is. Voor deze collectie kwam dat moment in januari 2019.⁴ In die maand kondigde KPN aan om XS4ALL als merk op te heffen. Hierdoor

werd dit unieke Nederlandse erfgoed acuut bedreigd: het veranderen van een URL (webadres) door een provider, de migratie van een webserver of het wisselen van provider heeft in het verleden al tot het verlies van duizenden unieke historische homepages geleid, zoals bij provider Euronet.⁵ In 2019 is de KB daarom een reddingsactie begonnen om zo veel mogelijk XS4ALL-homepages met erfgoedwaarde op te sporen, te selecteren en te bewaren. Dankzij financiële bijdragen van het SIDN Fonds en Stichting Internet4all was het KB-webarchiveringsteam in staat om een representatieve webcollectie op te bouwen.⁶

In totaal zijn 3.224 XS4ALL-homepages bewaard in het webarchief (stand februari 2021). Deze collectie bevat een selectie van de vroegste, meest bijzondere of juist erg kenmerkende homepages van Nederland uit de periode 1993 tot en met 2001 (het knappen van de internetzeepbel⁷), een deel van de sites tussen 2001 en 2007 en een beperkte selectie van sites na 2007 met buitengewone erfgoedwaarde, om te voorkomen dat een te groot deel van de webcollectie alleen uit oude sites zou bestaan.

Speurwerk

Inventarisatie middels verkennend onderzoek door het opsporen en selecteren van homepages is deels werk van de mens en deels van de machine. Het kan worden gezien als een combinatie van historisch detectiveachtig speurwerk door collectiespecialisten, geavanceerde technische analyses van de inhoud van webarchieven door de onderzoekers Johan van der Knijff en René Voorburg van de KB en natuurlijk het slim doorzoeken van het live web. Door het uitvoeren van een vooronderzoek worden de digitale objecten en domeinen op het web verkend en structuren afgebakend, voorafgaand aan de uiteindelijke waardestelling, selectie en archivering.

Vaak begint webhistorisch vooronderzoek met een duik in de rijke collectie van het Internet Archive. In de beginjaren van XS4ALL publiceerde deze provider een soort 'telefoonboek' of 'Gouden Gids'⁸ op het web met een overzicht van vrijwel alle homepages die op dat moment online waren:

deze lijst is in verschillende versies terug te vinden in het Internet Archive.⁹ De oudste versie van het overzicht van homepages dat te vinden is in het Internet Archive, dateert van 19 december 1996. Op dat moment waren er 4.369 XS4ALL-homepages online.¹⁰ De links van deze pagina zijn geogst met de harvester van het Digital Methods Initiative.¹¹ Vervolgens is automatisch bepaald met een script welke van die links nog online waren. Door deze verkenning uit te voeren met verschillende archiefversies van deze lijst was een deel van de nog online zijnde homepages op te sporen en kon een beeld worden verkregen van wat verloren is gegaan.

Daarnaast is de index van het webarchief Common Crawl afgespeurd op zoek naar links naar nog onbekende homepages.¹² Common Crawl is een open webarchief vergelijkbaar met het Internet Archive dat regelmatig een momentopname van een deel van het web bewaart en zich met name richt op het gebruik door professionele onderzoekers en data-analisten.¹³ Het heeft geen gebruikersvriendelijke omgeving zoals de WayBack Machine van het Internet Archive, maar het is wel mogelijk om de collectie als geheel te doorzoeken via de index file en zelfs de complete dataset met de gearchiveerde sites te downloaden. Dit laatste is dan weer niet of beperkt mogelijk bij het Internet Archive.¹⁴

Webdirectory's zijn fantastische historische bronnen

Startpagina's

Een andere belangrijke bron van oude sites zijn webdirectory's. Dit zijn sites gevuld met hyperlinks naar andere websites die door een redactie zijn verzameld. Het fenomeen 'webdirectory' dateert uit de periode voor de opkomst van de zoekmachines op het web (alhoewel er ook in onze tijd nog webdirectory's bestaan als Startpagina, die voornamelijk voor de oudere gebruiker bedoeld lijken te zijn). Voor veel gebruikers fungeerde dit als een soort van 'homepage' van het wereldwijde web: een digitale toegangspoort tot andere sites. Deze webdirectory's zijn vergelijkbaar met de linkpagina's of bookmarkpagina's op oudere homepages en websites, maar het verschil is dat een webdirectory alleen bestaat uit hyperlinks met eventueel een korte beschrijving, categorisering of waardering. Het doel van een webdirectory in de begindagen van het web was de weg te vinden op het wereldwijde web. Het liet de gebruiker makkelijker navigeren en hielp de content te vinden waar hij of zij naar op zoek was. Daarnaast gaf de maker van »

This update of the Other Homepage Index is dated 29 November 1996 and contains 141 registered homepages.

From December onwards, the XS4ALL homepage index will be maintained by Ricardo Custner, who is currently giving the pages a facelift. Registration of new homepages is therefore temporarily suspended.

If text shown in the index is not nicely arranged in columns, change the fixed font of your browser (Netscape, etc.) to courier 8 points.

Please note that the number given as rating is the judgement of the creator of the homepage.

Have a look at the [XS4ALL Homepage Index](#).

This homepage index is maintained by Jeroen Buren. [Click here](#), to have a look at his homepage.

Have a look at the [registration statistics](#).

The date shown in the column "update" is the date that the homepage was registered in the index. You can update the data in the index (number of links, rating, etc.) by sending in a new registration.

Choose below which index you want to go to:

- [Index by login name](#)
- [Index by subject 1](#)
- [Index by subject 2](#)
- [Index by number of URLs](#)
- [Index by name of the homepage editor](#)
- [Index by rating](#)
- [Index by update](#)
- [Index by organisation](#)

Comments or suggestions:
 (jburen@xs4all.nl)

Homepage Index XS4ll, 29 November 1996.

» de webdirectory bedoeld of onbedoeld een overzicht van wat op het web te vinden was of van de gebruikers. In de woorden van de redacteur van de XS4ALL homepage webdirectory:

‘While browsing through the enormous list of xs4all homepages you must have come to the same conclusion as I did: plenty of interesting and useful information, but extremely tedious to filter out the good parts. I therefore started to prepare the xs4all home page index and a homepage index on other internet providers. I if you are maintaining a homepage and would like other people to read your interesting stuff, register your homepage now! I will include your homepage in the Index. As soon as this list starts to grow, it will become a valuable tool for all web surfers who visit the xs4all server.’¹⁵

In zekere zin zouden we het overzicht van de homepages van XS4ALL niet alleen een webdirectory kunnen noemen, maar ook kunnen zien als een vroege vorm van social media, doordat het gebruikers met dezelfde interesse met elkaar in contact bracht.

Het vroege Nederlandse web

Webdirectory's zijn fantastische historische bronnen voor het onderzoek naar de omvang en inhoud van het vroege Nederlandse web. Zo bevatten oude webdirectory's veel informatie over aantallen homepages, de makers en een korte beschrijving van de inhoud op een bepaald moment.¹⁶ Op 29 november 1996 werd bijvoorbeeld met een speciale pagina gevierd dat de duizendste XS4ALL-homepage was geregistreerd.¹⁷ Ook werd in een grafiek uit datzelfde jaar getoond hoeveel homepages bij XS4ALL en bij andere providers zoals Euronet waren geregistreerd (helaas is bij 'overige providers' niet nader gespecificeerd om welke providers het ging).¹⁸ Op 19 december 1996 waren er bijvoorbeeld niet meer dan 4.369 homepages online.¹⁹ Dat aantal was op 10 februari 1998 al toegenomen tot 9.766.²⁰ Ook zijn de dagelijkse updates van nieuwe homepages bewaard gebleven.²¹ De versie van de vroegste Nederlandse webdirectory en de tiende site van Nederland, Dutch Home Page van 19 augustus 1998, bevat niet minder dan 692 links naar XS4ALL-homepages op een totaal van 15.358 sites.²² Voor een wetenschappelijke reconstructie van de groei en ontwikkeling van het corpus van XS4ALL-homepages is een systematisch onderzoek van dergelijke directory's in de toekomst aan te bevelen. Door de lijst van homepages op de site van XS4ALL te vergelijken met de XS4ALL-links op webdirectory's is bovendien ook wat te zeggen over het toenmalige actuele belang van die sites. Dat een site uiteindelijk in een door een mens samengestelde webdirectory is beland, zegt namelijk iets over het actuele belang van die site in een bepaalde periode.

Gidsfossielen

Ook relatief eenvoudige Google-zoekacties met historische sleutelwoorden leverden een schat aan onbekende en soms stokoude homepages op. Een aantal voorbeelden:

- site:*.home.xs4all.nl AND vuurwerkramp
- site:*.home.xs4all.nl AND Netscape AND Mosaic
- site:*.home.xs4all.nl/ AND “Deze pagina is voor het laatst

gewijzigd op”

- site:*.home.xs4all.nl/ AND “YK2”
- site:*.home.xs4all.nl/ AND irc
- site:*.home.xs4all.nl/ AND ICQ
- site:*.home.xs4all.nl/ AND “digitale stad”
- site:*.home.xs4all.nl/ AND “Bulletin Board”

De bovenstaande zoekacties maken gebruik van zeer specifiek en tijdsgebonden internetjargon om het gewenste zoekresultaat te bereiken. Dergelijk internetjargon levert sleutelwoorden op die als ‘gidsfossielen’ kunnen dienen om sites uit een bepaalde periode op te sporen of juist een site te dateren als die een dergelijke term bevat. De term ‘gidsfossielen’ (Engels: ‘index fossils’, ‘guide fossils’ of ‘indicator fossils’) is ontleend aan de archeologie of geologie en verwijst naar een digitaal object in code, of een link die een indicator is voor een relatieve datering voor of na een bepaalde periode.²³

Bepaalde termen zijn specifiek voor een bepaalde periode en werden alleen binnen een bepaalde tijd waren gebruikt. Met die woorden konden ook oude homepages uit die jaren worden opgespoord. Een handig overzicht van dergelijk jargon is te vinden in het boek *Leven op het net* van Marianne van den Boomen uit 2000.²⁴ Een voorbeeld van een digitaal geboren gidsfossiel is het voorkomen van een NedStat-teller op een homepage: in april 2004 riepen vrijwel alle grote bloggers

http://www.xs4all.nl/homepages/new.html Go FEB DEC JAN 02 1997 1998 2000 About this capture

32 captures 19 Dec 1996 - 13 Nov 2007

New XS4ALL homepages

There are 21 new homepages as of Tue Dec 1 09:34:36 1998

adrian	Adrian's Fireplace (... homepage)
aopbev	
avebart	Home page van Bart van Deursen
babette	Babette N. Berzner - Beeldend Kunstenaar
bboek	antiquariaat, verzending van boeken
deltasit	Website about Hacking and Security
eurojohn	Amsterdam Tourist Information
faatijn	Faatijn : Internet en Grafisch
firlapis	http://www.xs4all.nl/~firlapis
fokke	Multimedia- en grafisch ontwerp
fredaat	Chey's MP3 Downloadpage!!!!!!!!!!!!!!
juba	kantoorinrichting, machines en supplies
kepproc	Homepage of the Keyprocessor
lordsmm	- Quinten, wat een leuke baby!
niaven	
nl.krn	Homepage Familie van Gaalen.
parky	
raalwerk	
reblum	Home page Andrea en Frank
schire	
sneeki	de enige galerie in Volendam

If you have any questions concerning these homepages contact helpdesk@xs4all.nl.

Anmelden Announce Business Help Home Homepages Inbepunten Informatie Links Duante Software Spotlight Zelfservice

Nieuwe registraties bij XS4all, 1 december 1998.

op tot een boycot van dit tellertje, omdat het spam zou verspreiden.²⁵ Vrijwel alle homepages en websites hebben vervolgens dat tellertje handmatig verwijderd. Een homepage die nog een tellertje heeft, dateert daarom vrijwel zeker van voor 2004.

Analoge contacten

Opvallend genoeg bleken juist oude analoge papieren internetgidsen voor gebruikers en internettijdschriften uit de jaren negentig een rijke goudmijn. Deze bronnen zijn daarom de moeite waard om in de toekomst te worden gedigitaliseerd voor webarcheologisch onderzoek. Tot slot hebben tientallen internetpioniers van toen het adres van hun homepage ingestuurd en mondelinge of schriftelijke informatie gegeven; ze hebben zelfs oude bestanden met lijstjes homepages afkomstig van oude computers op zolder gestuurd na een oproep op de site van de KB²⁶, op social media en na het verschijnen van een aantal artikelen in onder meer *de Volkskrant*, RTL Nieuws en RTLZ.²⁷

Besluit

Uit de besproken casus van het bewaren van XS4ALL-homepages blijkt dat de komst van een wettelijke basis voor webarchivering urgent is in Nederland. Vanwege het ontbreken van een wettelijk depot voor digitaal geboren erfgoed was het niet mogelijk om al deze homepages als een samenhangende collectie in één keer te bewaren en moest een beredeneerde keuze worden gemaakt op basis van de erfgoedwaarde van de afzonderlijke homepages. Desondanks kan het innovatiegeheugen van Nederland niet worden bewaard in het tempo waarin het van het web verdwijnt. Ook bij deze reddingsactie is een deel van het erfgoed verloren gegaan. Daarom is het belangrijk dat erfgoedinstellingen landelijk juridisch en beleidsmatig in staat worden gesteld om dat te bewaren waarvan zij de erfgoedwaarde groot achten. Daarnaast moet in netwerkverband worden samengewerkt aan de gezamenlijke ontwikkeling van techniek en vormen van duurzame opslag. Tot slot: digitale archivering begint en eindigt met analoge contacten. Het erfgoedveld en de wetenschap moeten de handen ineenslaan om in contact te komen met het levende internetverleden om zo veel mogelijk kennis die nu nog in de hoofden van de internetpioniers is, vast te leggen voor het nageslacht. |

NOTEN

- 1 Kees Teszelszky, 'Webcollectie XS4ALL bij KB-Nationale Bibliotheek. Archiveren van digitale innovatie (deel 1)', *Archievenblad* (2021), nr. 2, p. 18-20.
- 2 Met dank aan Peter de Bode voor de hulp bij het schrijven van ook dit artikel.
- 3 <https://www.kb.nl/nieuws/2019/bedreigd-born-digital-erfgoed-bij-provider-xs4all> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 4 <https://www.overons.kpn.nl/nieuws/2019/management-xs4all-besluit-tot-samenvoegen-met-kpn-conform-strategie-kpn> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 5 Peter de Bode en Kees Teszelszky, 'Webcollectie internet-archeologie Euronet: websites gehost bij provider Euronet-Internet (1994-2017)', KB Lab (Den Haag 2018). Zie: <https://lab.kb.nl/>

- dataset/web-collection-internet-archaeology-euronet-internet-1994-2017 en: <https://www.kb.nl/blogs/duurzame-toegang/de-ontdekking-van-het-oudste-digitale-incunabel-van-de-nederlandse-politiek-op-het-web> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 6 <https://www.sidnfonds.nl/projecten/redden-wat-van-waarde-is-webarchivering-van-xs4all-homepages-1993-2000>; <https://www.stichtinginternet4all.nl/> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 7 <https://nl.wikipedia.org/wiki/Internetzeepbel> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 8 <https://web.archive.org/web/19980210123127/http://www.xs4all.nl/homepages/all.html> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 9 <https://web.archive.org/web/19990224123950/http://www1.xs4all.nl/homepages/keyboard.html> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 10 <https://web.archive.org/web/19961219074229/http://www.xs4all.nl/homepages/new.html> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 11 <https://tools.digitalmethods.net/beta/harvestUrls/> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 12 <http://index.commoncrawl.org/> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 13 <https://commoncrawl.org/> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 14 <http://index.commoncrawl.org/CC-MAIN-2016-44> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 15 <https://web.archive.org/web/19961228090139/http://www.xs4all.nl/~jburen/subindex.htm> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 16 Bijvoorbeeld oudere versies van NL-Menu (vanaf 1992): <http://www.nl-menu.nl/> en de Dutch Home Page, de tiende website van Nederland: <http://dhp.overmeer.net/>, versie 19 augustus 1998 (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 17 <https://web.archive.org/web/19961219074330/http://www.xs4all.nl:80/homepages/indexbysubject/> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 18 <https://web.archive.org/web/19961223103311/http://www.xs4all.nl:80/homepages/indexbysubject/regist.gif> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 19 <https://web.archive.org/web/19961219074308/http://www.xs4all.nl:80/homepages/all.html> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 20 <https://web.archive.org/web/19980210114759/http://www.xs4all.nl/homepages/> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 21 <https://web.archive.org/web/19980210123043/http://www.xs4all.nl/homepages/new.html> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 22 <http://dhp.overmeer.net/> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 23 <https://nl.wikipedia.org/wiki/Gidsfossiel> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 24 Marianne van den Boomen, *Leven op het net: De sociale betekenissen van virtuele gemeenschappen* Instituut voor Publiek en Politiek (Amsterdam 2000). Zie: <https://boom.home.xs4all.nl/boek/92JARGON.htm> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 25 <https://wiki.retecool.com/index.php?title=Nedstat>; <https://ictoblog.com/2004/04/19/weblogs-boycotten-nedstat/> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 26 <https://www.kb.nl/nieuws/2019/bedreigd-born-digital-erfgoed-bij-provider-xs4all> (geraadpleegd op 14 april 2021).
- 27 <https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/xs4all-idealen-gaan-verder-als-freedom-internet-maar-stokoude-webpagina-s-dreigen-te-verdwijnen-b8dea8bf/> (geraadpleegd op 14 april 2021); <https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/4917901/kees-wil-oude-xs4all-sites-redden-van-de-ondergang>; <https://www.rtlz.nl/tech/artikel/4917901/kees-wil-oude-xs4all-sites-redden-van-de-ondergang> (geraadpleegd op 14 april 2021).